

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA**

TURMA: 3º A

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**RIQUELME ARAÚJO DE MELLO
WILLIANE CARDOSO DA SILVA**

**SEGURANÇA POR MEIO DA FACILIDADE DO USO DE BIOMETRIA
FACIAL NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO
XAVIER DE VASCONCELOS**

EXTREMOZ/RN

2025

RIQUELME ARAÚJO DE MELLO
WILLIANE CARDOSO DA SILVA

A SEGURANÇA POR MEIO DA FACILIDADE DO USO DE BIOMETRIA FACIAL NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: **Nancy Francisca da Silva**

Coorientador: **Sandra Mara Gregorio de
Andrade**

EXTREMOZ/RN

2025

RIQUELME ARAÚJO DE MELLO

WILLIANE CARDOSO DA SILVA

A SEGURANÇA POR MEIO DA FACILIDADE DO USO DE BIOMETRIA FACIAL NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: **Nancy Francisca**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 11/12/2025,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Nancy Francisca da Silva, Esp. – Presidente
CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos – Extremoz

Sandra Mara Gregório de Andrade, Me – Examinadora
CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos – Extremoz

Marcelo Diogo da Silva Barros, Me – Examinador(a)
CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos – Extremoz

DEDICATÓRIA

Eu, Riquelme Araújo dedico este trabalho à minha família, que sempre foi meu maior apoio e a base que sustentou cada passo da minha trajetória. A vocês, que estiveram sempre presentes em todos os momentos, deixo minha mais profunda gratidão. Cada palavra de incentivo dita, cada gesto de carinho e cada demonstração de confiança foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. Agradeço por acreditarem em mim mesmo em meio às minhas inseguranças, por celebrarem minhas conquistas por menor que fossem e me ensinarem diariamente o valor do esforço, honestidade e perseverança, expresso meu amor infinito a vocês.

Eu, Williane Cardoso, dedico este trabalho especialmente à minha mãe, Edite, que sonhou cada um dos meus sonhos ao meu lado e que, com sua força, amor e fé inabaláveis, moldou o caminho que hoje percorro. Mesmo agora, do céu, sei que continua velando por mim, intercedendo para que cada desejo do meu coração se realize. É a ela, minha eterna inspiração e presença silenciosa, que ofereço esta conquista. Estendo também esta dedicatória à minha família, que sempre caminhou comigo com amor, paciência e apoio incondicional. Cada palavra de incentivo, cada gesto de cuidado e cada demonstração de confiança foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. A eles, que são meu alicerce e meu abrigo, deixo registrada minha profunda gratidão e carinho.

AGRADECIMENTOS

A realização deste Trabalho de Conclusão de Curso só foi possível graças à soma de fé, esforço, parceria e dedicação depositados ao longo desta jornada. Por isso, expressamos primeiramente nossa gratidão a Deus, que nos deu sabedoria, força e discernimento para enfrentar cada desafio.

À Williane, pela sua parceria diária, dedicação e apoio constante em todos os momentos. Sua presença somou-se não apenas academicamente, mas também emocionalmente, tornando o processo mais acolhedor e sempre mantendo a leveza que temos em conjunto. Sua colaboração foi essencial para que este trabalho se tornasse possível.

À Riquelme, meu parceiro nesta jornada. Apesar de sermos apenas dois, enfrentamos cada desafio com coragem, dedicação e excelência, demonstrando que a qualidade do trabalho não está na quantidade, mas no comprometimento. Obrigado, Riquelme, por toda a parceria, pela troca, pelo esforço e pela confiança. Não poderia ter existido dupla melhor para dividir esta caminhada e alcançar este resultado.

A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas seu valor depende de como a utilizamos “com responsabilidade, ética e compromisso com o bem comum.”

(SOUZA & ALMEIDA, 2020, p. 102)

A SEGURANÇA POR MEIO DA FACILIDADE DO USO DE BIOMETRIA FACIAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

RESUMO

Este trabalho trata da análise e proposição do uso da biometria facial como solução tecnológica para aprimorar a segurança no Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos (CEEP), localizado em Extremoz/RN. A pesquisa parte do reconhecimento das fragilidades no controle de entrada e saída de estudantes, servidores e visitantes, e investiga como a implementação de sistemas de reconhecimento facial pode contribuir para a organização, proteção e eficiência da rotina escolar. Utilizando uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica e documental, além de um estudo de caso envolvendo o próprio CEEP e o IFRN Campus Natal Central (Instituto Federal do Rio Grande do Norte), o estudo buscou compreender os impactos sociais, legais e operacionais da adoção dessa tecnologia no ambiente educacional. Os resultados obtidos por meio de questionário aplicado à comunidade escolar indicam uma percepção amplamente positiva quanto à segurança e praticidade do uso da biometria facial, embora tenham sido identificadas preocupações relacionadas à privacidade e ao uso ético dos dados. O trabalho conclui que a biometria facial representa uma alternativa viável para modernizar o controle de acesso nas escolas, desde que acompanhada de políticas claras de proteção de dados e conscientização da comunidade envolvida.

Palavras-chave: reconhecimento facial; segurança; biometria; educação; LGPD; tecnologia;

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. METODOLOGIA	2
3. REFERENCIAL TEÓRICO	4
3.1 Biometria e Reconhecimento Facial	4
3.2 Biometria Facial no nosso país	5
3.3 A Evolução da Biometria Facial no Contexto Educacional	5
3.4 Segurança e Prevenção de Riscos	6
3.5 Facilidade de Uso e Otimização do Fluxo	6
3.6 Privacidade e Ética no Uso de Dados Biométricos	7
3.7 Tecnologias Utilizadas no Reconhecimento Facial	7
3.8 Experiências e Casos de Sucesso	7
3.9 Desafios e Limitações da Biometria Facial	8
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	8
4.1 Incidência do uso da biometria facial no cotidiano	11
4.2 Percepção de segurança	12
4.3 Facilidade de uso	13
4.4 Confiabilidade	14
4.5 Privacidade	14
4.6 Tempo e praticidade	15
4.7 Apoio à implementação ampliada	16
4.8 Discussão geral	17
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
REFERÊNCIAS	19

1. INTRODUÇÃO

A escola é um espaço fundamental para a formação cidadã e profissional, pois nela se constroem conhecimentos, valores sociais e culturais. Para que esse processo ocorra de forma plena, é essencial garantir condições de segurança, integridade física e bem-estar psicológico a todos os frequentadores. Contudo, nos últimos anos, instituições de ensino têm enfrentado um aumento de episódios de violência, furtos, invasões e outras situações de risco, o que compromete o ambiente escolar e exige novas estratégias de monitoramento e controle de acesso.

Esse cenário não é exclusivo do Brasil. Em muitos países, tecnologias de vigilância e identificação têm sido adotadas para proteger espaços públicos e otimizar a gestão de pessoas, especialmente diante da crescente circulação de indivíduos e da vulnerabilidade de instituições educacionais. Assim, os recursos tecnológicos tornam-se aliados importantes tanto na prevenção de riscos quanto no aperfeiçoamento dos processos administrativos.

Entre essas tecnologias, os sistemas biométricos têm ganhado destaque por permitirem a identificação precisa de indivíduos por meio de características físicas ou comportamentais únicas. Entre as soluções disponíveis, o reconhecimento facial destaca-se pela rapidez, praticidade e ausência de contato físico, características especialmente úteis em ambientes escolares com grande fluxo de estudantes, servidores e visitantes. Impulsionada por avanços em inteligência artificial, essa técnica vem se consolidando como alternativa promissora para instituições que demandam controle de acesso eficiente e em tempo real.

No Brasil, algumas experiências já demonstram sua viabilidade, como a implementação de reconhecimento facial no Campus Natal Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), que passou a automatizar o acesso de estudantes, servidores e visitantes. Entretanto, muitos centros educacionais ainda não dispõem de ferramentas adequadas. No CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, por exemplo, observa-se a necessidade de uma padronização mais específica nos fluxos de entrada e saída. Para evitar

possíveis riscos que venham a fragilizar a confiança da comunidade escolar. Esse contraste entre instituições mais modernizadas e outras ainda vulneráveis reforça a necessidade de discutir soluções acessíveis e adaptáveis.

Além disso, episódios de violência extrema registrados no país, como os ataques em Suzano (2019) e Blumenau (2023), intensificaram o debate sobre proteção escolar e medidas preventivas. Nesse contexto, torna-se urgente analisar os problemas de segurança em centros profissionalizantes e considerar como tecnologias biométricas podem contribuir para ambientes mais seguros, organizados e eficientes, sem desconsiderar os aspectos éticos, legais e sociais envolvidos.

Diante dessas demandas, este trabalho propõe a implementação de um sistema de reconhecimento facial para controlar o acesso de estudantes, docentes e funcionários no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos. Como objetivos específicos, busca-se analisar os métodos atuais de controle utilizados na escola, identificar suas fragilidades e sugerir melhorias que reforcem a segurança institucional.

Ao integrar educação e inovação, discutir a segurança escolar deixa de ser apenas pertinente e torna-se indispensável, permitindo que as instituições respondam aos desafios contemporâneos de proteção, modernização e inclusão social.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa será conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, quantitativa, descritiva e bibliográfica por se tratar de um estudo que busca interpretar e avaliar as implicações da implementação de sistemas de reconhecimento facial em instituições educacionais públicas. A abordagem qualitativa permite uma análise mais sensível às especificidades sociais, políticas e éticas envolvidas no uso dessa tecnologia, especialmente no contexto da educação.

A revisão bibliográfica abrangerá estudos acadêmicos, livros, artigos científicos e publicações que discutem temas como tecnologias de vigilância, reconhecimento facial, privacidade de dados, segurança da informação e legislação relacionada.

Já a revisão documental incluirá a análise de legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), além de portarias, normas internas, relatórios institucionais e materiais técnicos produzidos por instituições de ensino e órgãos governamentais referentes à temática.

Os critérios para a seleção dos materiais consideram a atualidade, a relevância científica e a contribuição para a compreensão do tema no contexto brasileiro, com ênfase em experiências de instituições públicas de ensino, como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Serão priorizados documentos e estudos publicados nos últimos cinco anos, sem desconsiderar fontes clássicas ou fundamentais para o entendimento teórico do objeto de estudo.

Como estratégia de aprofundamento, será realizada uma análise de caso em duas instituições: o Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos (CEEP Hélio Xavier) e o IFRN Campus Natal Central. A escolha dessas unidades se justifica por sua relevância no contexto da educação pública profissional e tecnológica no estado do Rio Grande do Norte, bem como pela possibilidade de acesso a informações institucionais, infraestrutura tecnológica e dados administrativos.

A análise de caso buscará identificar as condições atuais de infraestrutura, práticas de gestão da informação, percepção da comunidade escolar e possíveis entraves técnicos, jurídicos e éticos para a adoção de sistemas de reconhecimento facial. Essa etapa poderá envolver coleta de informações via relatórios internos, entrevistas com gestores (caso aplicável), e observação documental de políticas institucionais relacionadas à tecnologia e à proteção de dados.

Atualmente a instituição possui duas entradas principais, sendo uma para veículos e a outra para o acesso da comunidade escolar, nesta existem dois funcionários dedicados ao serviço de portaria. O primeiro para a entrada de veículos

e o segundo para o acesso da comunidade escolar, mediante a identificação visual e verbal.

Essa metodologia permitirá avaliar não apenas a viabilidade técnica da implementação desses sistemas, mas também suas implicações sociais e legais, contribuindo para um debate crítico e informado sobre o uso de tecnologias de vigilância no ambiente educacional.

Acompanhados da entrega de Termos de Legalidade de Identificação em 2025, demonstrando alinhamento tanto com as demandas de segurança quanto com a legislação de proteção de dados pessoais. Esse movimento sinaliza uma tendência de modernização na gestão de acessos e reforça o papel das instituições educacionais como espaços abertos à inovação tecnológica.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Biometria e Reconhecimento Facial

A biometria é um campo da tecnologia que estuda e aplica métodos automáticos de reconhecimento de indivíduos com base em características físicas ou comportamentais únicas.

No começo dos anos 1990, nos Estados Unidos, as tecnologias de biometria eram usadas principalmente para identificar e autenticar pessoas, principalmente no setor privado. Depois dos ataques terroristas de 2001, o uso dessas tecnologias aumentou bastante, especialmente em aeroportos, como uma medida extra de segurança. Segundo Jain et al. (2008), as principais características biométricas utilizadas incluem impressões digitais, íris, retina, padrões de voz, geometria da mão e, mais recentemente, a face humana. Ou seja, o reconhecimento facial, especificamente, destaca-se pela praticidade e não invasividade do processo, sendo possível realizar a identificação a partir de câmeras comuns, sem a necessidade de contato físico com o equipamento.

O reconhecimento facial utiliza algoritmos de visão computacional e aprendizado de máquina para extrair características únicas do rosto de um indivíduo e compará-las com um banco de dados previamente registrado. Segundo Zhao et al. (2003), o processo envolve três etapas fundamentais: a detecção da face, a extração das características faciais e a verificação ou identificação.

3.2 Biometria Facial no nosso país

Embora a precisão da tecnologia de reconhecimento facial ainda seja menor do que a de outras formas de identificação biométrica, como a impressão digital, ela tem avançado bastante. Além disso, por não precisar de contato direto com as pessoas, sua implementação fica mais fácil. Isso permite que ela seja usada em espaços públicos sem que as pessoas necessariamente percebam que estão sendo monitoradas ou que seus dados biométricos estão sendo coletados.

No Brasil, ao contrário de países como o Reino Unido, não existe uma lei federal específica que regule o uso de sistemas de videomonitoramento e reconhecimento facial (INSTITUTO IGARAPÉ, 2020).

No entanto, há projetos de lei em andamento no Congresso que tratam do tema. Alguns deles definem o reconhecimento facial, seu uso na segurança pública (Projeto de Lei nº 3.069/2022), no setor financeiro (PL nº 3.822/2023 – Senado) e na área civil (PL nº 12/2015).

Atualmente, há registros de diversas escolas no Rio Grande do Norte que adotam e aprovam a tecnologia biométrica, como o IFRN que implantou a biometria facial em algumas unidades, e escolas privadas localizadas na grande Natal. Segundo um relatório do InternetLab, até março de 2023, foram identificadas 15 políticas de adoção de reconhecimento facial em escolas públicas brasileiras: Tocantins, Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

3.3 A Evolução da Biometria Facial no Contexto Educacional

Com a popularização das tecnologias biométricas, instituições de ensino têm investido em soluções de controle de acesso que combinem segurança, agilidade e modernidade. A aplicação da biometria facial no ambiente escolar é uma evolução dos tradicionais métodos de controle, como o uso de cartões, senhas e listas de chamada. Diferentemente desses métodos, a biometria reduz significativamente a possibilidade de fraudes, como o empréstimo de crachás ou assinaturas por terceiros.

No Brasil, iniciativas como a do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) demonstram o avanço na adoção dessa tecnologia no contexto educacional. O uso do reconhecimento facial visa automatizar a entrada de alunos e servidores, promover maior controle no fluxo de pessoas e, acima de tudo, garantir um ambiente mais seguro para a comunidade acadêmica.

A utilização da biometria contribui significativamente para o controle de frequência dos estudantes, automatizando o processo de registro de presença e minimizando possíveis fraudes.

Segundo a Secretaria de Educação do Governo do Estado do Paraná (2023), a tecnologia de reconhecimento facial já está implantada em mais de 1.600 escolas da rede estadual, promovendo maior precisão na verificação da presença dos alunos.

O reconhecimento facial também atua como um recurso de segurança, permitindo o monitoramento de acessos às dependências escolares. Em municípios como Betim (MG) e Jaboatão dos Guararapes (PE), a tecnologia é empregada para assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às unidades escolares, protegendo alunos e profissionais da educação.

A biometria possibilita um acompanhamento mais eficaz da assiduidade dos estudantes, viabilizando intervenções rápidas diante de ausências recorrentes. Dessa forma, torna-se uma ferramenta estratégica no enfrentamento à evasão escolar.

3.4 Segurança e Prevenção de Riscos

A segurança é um dos principais motivos para a adoção de tecnologias biométricas nas escolas. Em instituições de ensino técnico, onde circulam muitos alunos, professores, servidores e visitantes, é essencial garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso ao ambiente escolar. Segundo Silva e Rodrigues (2019), o reconhecimento facial permite identificar rapidamente indivíduos que não pertencem ao quadro da instituição, prevenindo furtos, invasões e possíveis situações de violência.

Além disso, os sistemas modernos de reconhecimento facial podem ser integrados a bancos de dados com listas de bloqueio ou alerta, proporcionando uma resposta imediata em situações suspeitas. Essa integração torna o sistema não apenas um instrumento de controle, mas também uma ferramenta de vigilância proativa.

3.5 Facilidade de Uso e Otimização do Fluxo

Do ponto de vista operacional, a biometria facial oferece uma solução eficaz para a gestão de acesso e frequência. O processo de autenticação facial ocorre em segundos, o que facilita o fluxo de entrada e saída nos horários de pico. Além disso, o sistema pode registrar automaticamente a presença dos alunos em sala de aula ou em laboratórios, eliminando a necessidade de chamadas manuais.

Como destacado por Lima et al. (2021), essa automação contribui para a redução de filas, melhora a pontualidade e permite à equipe administrativa focar em atividades mais estratégicas. Em muitos casos, os dados capturados pela biometria podem ser integrados ao sistema acadêmico, facilitando a geração de relatórios de frequência e controle de acesso.

3.6 Privacidade e Ética no Uso de Dados Biométricos

Apesar dos benefícios, o uso de dados biométricos levanta discussões importantes sobre privacidade, consentimento e ética. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), dados biométricos são considerados sensíveis e, portanto, seu tratamento requer cuidados especiais. As instituições de ensino devem garantir que os dados sejam coletados de forma transparente, com o devido consentimento dos titulares ou responsáveis legais, e armazenados de maneira segura.

Além disso, deve-se assegurar que o sistema biométrico esteja em conformidade com os princípios da minimização e necessidade: ou seja, coletar apenas os dados estritamente necessários e utilizá-los exclusivamente para a finalidade autorizada. Como alertam Souza e Almeida (2020), o uso indevido de informações biométricas pode acarretar danos irreparáveis, visto que, diferentemente de senhas ou cartões, uma face não pode ser trocada.

3.7 Tecnologias Utilizadas no Reconhecimento Facial

A base tecnológica dos sistemas de reconhecimento facial envolve redes neurais convolucionais (CNNs), aprendizado profundo (deep learning) e técnicas de normalização de imagem. Empresas como Microsoft, Amazon e Google têm desenvolvido soluções robustas baseadas em inteligência artificial para reconhecimento facial, com taxas de acurácia cada vez maiores.

No contexto das instituições públicas, muitas vezes são utilizados softwares de código aberto como OpenFace, Dlib e FaceNet, que oferecem resultados confiáveis a custos reduzidos. A escolha da tecnologia adequada deve considerar aspectos como o tamanho da base de usuários, a iluminação do ambiente, a necessidade de integração com outros sistemas e a proteção contra fraudes.

3.8 Experiências e Casos de Sucesso

Além do IFRN, outras instituições no Brasil e no exterior têm adotado sistemas de reconhecimento facial com bons resultados. Na Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, um projeto piloto foi desenvolvido para controlar o acesso às bibliotecas por meio de reconhecimento facial, com registro automático do horário de entrada e saída dos estudantes. A experiência mostrou redução significativa nos casos de perda de cartões e aumento da segurança.

Em nível internacional, países como Japão, China e Coreia do Sul têm investido fortemente em sistemas de biometria facial em escolas e universidades. Segundo Chen et al. (2022), em algumas escolas chinesas, os sistemas de reconhecimento são usados até para

monitorar o nível de atenção dos alunos durante as aulas, gerando discussões éticas sobre vigilância e liberdade acadêmica.

3.9 Desafios e Limitações da Biometria Facial

Apesar dos avanços, a biometria facial ainda enfrenta desafios técnicos e sociais. Em termos tecnológicos, a precisão do reconhecimento pode ser afetada por fatores como iluminação, mudanças físicas (barba, óculos, envelhecimento) e uso de máscaras. Segundo Parkhi et al. (2015), a acurácia de alguns sistemas pode cair significativamente em ambientes não controlados, o que requer estratégias de calibração e atualização constante dos bancos de dados.

Do ponto de vista social, há também a resistência de parte da comunidade escolar ao uso de dados biométricos, especialmente quando não há uma campanha de conscientização adequada. O medo da vigilância excessiva e da perda da privacidade pode gerar rejeição à tecnologia, tornando essencial o diálogo transparente com alunos, pais e servidores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No dia 19 de novembro de 2025 foi realizada uma visita técnica ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, com o intuito de verificar as formas de acesso à referida instituição. Na qual foi identificado o uso de biometria facial para a realização de dois acessos na instituição. Foi identificado que no acesso do portão principal localizado na Avenida Senador Salgado Filho existem quatro catracas, devido ao fluxo de pessoas conforme a imagem número 01:

Figura 1: Catraca de Reconhecimento Facial do IFRN. Avenida Senador Salgado Filho.

Fonte: Autoria Própria.

As formas de acesso a essa instituição ocorre por meio da identificação biométrica onde os dados são acessados diretamente do sistema acadêmico SUAP, no qual o discente ou funcionário da instituição possuem os dados cadastrados. Para os usuários externos os quais não possuem cadastro, o acesso é realizado por um portão lateral sem a biometria. Conforme a imagem 02:

Figura 2: Acesso sem o reconhecimento facial.

Fonte: Autoria Própria.

O processo de implementação de acesso por meio da biometria facial no IFRN Campus Natal Central foi pautado na lei LGPD de acordo com o Art.

5º Para os fins desta Lei, que considera dado pessoal sensível relacionado ao “biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. No portão lateral da Avenida Nevaldo Rocha existe o acesso mediante a uma única catraca biométrica. Conforme a figura 03:

Figura 3: O Acesso lateral do IFRN Avenida Nevaldo Rocha

Fonte: Autoria Própria.

É importante ressaltar que, durante a implementação desse sistema de acesso realizada no ano de 2024 todos os usuários necessitaram da realização do cadastro da biometria facial. Com o objetivo de garantir a segurança do acesso institucional, visto que, apenas alunos e funcionários podem acessar o recinto.

Para a implementação da pesquisa no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos foi realizada a aplicação de dois questionários, o primeiro com 41 participantes da comunidade escolar, envolvendo alunos (100%) e o segundo com 27 participantes, envolvendo professores (62,96%), membros da coordenação/gestão (37,04%) e outros colaboradores.

O instrumento utilizado foram dois questionários estruturados com perguntas fechadas de múltipla escolha, elaborados no Google Forms, e

disponibilizado de forma online. As respostas foram coletadas e organizadas em gráficos e tabelas fornecidos automaticamente pela plataforma, possibilitando a análise quantitativa e interpretativa dos resultados.

4.1 Incidência do uso da biometria facial no cotidiano

Figura 1: Incidência de Uso

Fonte: Autoria Própria.

A primeira questão buscou identificar a frequência do uso de tecnologias de reconhecimento facial no cotidiano dos respondentes. Os resultados mostraram que 56,1% raramente utilizam, 29,3% frequentemente, enquanto apenas 7,3% afirmaram nunca utilizar e 7,3% sempre.

Figura 2: Conhecimento do Sistema

Fonte: Autoria Própria.

Já na segunda etapa da pesquisa foi realizada a aplicação de um questionário apenas para os funcionários da instituição com o intuito de

visualizar o conhecimento de sistema da biometria facial. Os resultados mostraram que 70,4% conhecem ou já tiveram contato com a biometria facial, enquanto 29,4% afirmaram que não possuíam nenhum tipo de contato. Isso indica que, embora a tecnologia já esteja presente na sociedade (como em celulares, bancos e aplicativos), sua aplicação ainda não é massiva, especialmente no contexto escolar.

4.2 Percepção de segurança

Figura 3: Percepção de Segurança

Fonte: Autoria Própria.

Questionados na primeira etapa da pesquisa se o uso da biometria facial aumentaria a segurança no ambiente escolar, 68,3% dos alunos acreditam que sim, aumenta bastante, enquanto 26,8% consideram que aumenta apenas em parte. Apenas uma pequena parcela declarou não perceber diferença ou sentir-se inseguro.

Figura 4: Percepção de Segurança

Fonte: Autoria própria.

Já no segundo questionário 70,4% dos funcionários afirmam não se sentirem seguros com o atual sistema de entrada e saída da instituição, enquanto 29,6% acreditam que sim, se sentem seguros com o método tradicional.

Esses dados demonstram que a comunidade escolar enxerga a biometria facial como um recurso de fortalecimento da segurança, alinhado ao que aponta, que descreve a biometria como uma das ferramentas mais eficazes para o controle de acesso em espaços institucionais.

4.3 Facilidade de uso

Figura 5: Facilidade de Uso

Fonte: Autoria Própria.

Na comparação com outros métodos de autenticação (senhas, cartões e crachás), 53,7% dos participantes avaliaram a biometria como muito mais

fácil, enquanto 36,6% indicaram ser apenas um pouco mais fácil. Apenas 9,8% consideraram igual ou mais difícil.

Esse resultado confirma a percepção de que a biometria facial traz praticidade ao processo de identificação, reduzindo falhas humanas, esquecimentos e riscos de perda de cartões ou senhas.

4.4 Confiabilidade

Figura 6: Confiabilidade

Fonte: Autoria Própria.

Quanto à confiança na correta identificação da comunidade escolar, 39% afirmaram confiar totalmente, 51,2% confiam na maioria das vezes, e apenas 9,8% disseram confiar pouco. Nenhum participante afirmou não confiar.

A literatura destaca que, apesar de possuir alta taxa de acerto, a biometria facial pode apresentar falhas devido à iluminação, uso de acessórios ou envelhecimento, o que explica a existência de respostas mais cautelosas.

4.5 Privacidade

Figura 7: Privacidade

Fonte: Autoria própria.

Sobre fornecer seus dados biométricos, 34,1% dos respondentes disseram sentir-se totalmente confortáveis, enquanto a maioria (46,3%) afirmou sentir-se apenas parcialmente confortável. Já 14,6% declararam pouco conforto e 4,9% nada confortáveis.

Esse dado é crucial, pois indica que, embora a comunidade reconheça a utilidade da biometria facial, a questão da privacidade ainda é sensível, exigindo regulamentações claras e medidas de proteção de dados (LGPD).

4.6 Tempo e praticidade

Figura 8: Tempo e Praticidade

Fonte: Autoria Própria.

Na avaliação sobre a velocidade do processo de entrada e saída, 51,2% consideraram muito mais rápido e 24,4% um pouco mais rápido,

mostrando que a maioria associa a biometria à agilidade nos procedimentos escolares.

4.7 Apoio à implementação ampliada

Figura 9: Implementação

Fonte: Autoria Própria.

Por fim, questionados se apoiariam a implementação do reconhecimento facial em outros setores da instituição (biblioteca, secretaria, laboratórios etc.), 51,2% dos alunos afirmaram apoiar totalmente, 19,5% apoiariam com limitações e apenas 12,2% não estão de acordo.

Figura 10: Implementação

Fonte: Autoria Própria.

Enquanto no segundo gráfico, 74,1% dos funcionários questionados afirmaram que se sentiriam mais seguros com a implementação da biometria

facial em outros espaços da escola, outros 25,9% acreditam que não seria necessário.

Esse resultado indica uma tendência favorável à expansão do uso da biometria facial na escola, desde que acompanhada de segurança e transparência no tratamento dos dados.

4.8 Discussão geral

De forma geral, os resultados demonstram que a comunidade escolar reconhece a biometria facial como um recurso seguro, prático e rápido, embora ainda existam preocupações com a privacidade e confiança total no sistema. Segundo Silva e Martins (2024), a aceitação da biometria facial em ambientes educacionais está associada à percepção de segurança e à agilidade nos processos de identificação, mas os autores destacam que ainda existe “desconfiança relacionada ao armazenamento e ao compartilhamento indevido de informações sensíveis”. De modo semelhante, Oliveira et al. (2023) verificaram que escolas que adotaram sistemas de reconhecimento facial relatam melhor controle de acesso e redução de falhas humanas, porém enfrentam resistência de parte da comunidade escolar devido ao “baixo conhecimento sobre a tecnologia e à ausência de políticas claras de proteção de dados”.

Assim, os dados coletados confirmam a hipótese central desta pesquisa: a biometria facial é percebida como uma tecnologia capaz de aliar segurança e praticidade na rotina escolar, mas sua efetividade depende da confiança da comunidade e do tratamento responsável dos dados biométricos

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo propor a implementação de um sistema de segurança baseado em biometria facial no Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos, visando melhorar o controle de entrada e saída de estudantes, professores e demais usuários da escola. A pesquisa, de caráter qualitativo e fundamentada em revisão bibliográfica, documental e aplicação de questionário, permitiu compreender a relevância dessa tecnologia no ambiente educacional.

Os resultados apontam que o reconhecimento facial pode contribuir para solucionar falhas no controle de acesso, oferecendo mais segurança e agilidade no fluxo de pessoas. A maioria dos participantes avaliou positivamente a ferramenta, destacando sua praticidade e potencial de modernização.

Entretanto, surgiram preocupações quanto à privacidade e ao tratamento dos dados biométricos, o que reforça a necessidade de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Assim, é essencial garantir transparência, segurança jurídica e consentimento no uso do sistema.

A problemática relacionada à fragilidade no controle de acesso foi analisada de forma consistente, e os objetivos estabelecidos foram alcançados com base em evidências teóricas e empíricas. Constatou-se que é possível integrar inovação tecnológica aos princípios éticos e legais da educação.

Como continuidade, recomenda-se o desenvolvimento de um protótipo para testes em ambiente real, além de análises comparativas com outras escolas que utilizam tecnologias semelhantes. Também é relevante avaliar custos e oferecer capacitação à equipe.

Em síntese, a adoção da biometria facial no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos mostra-se viável e promissora, desde que acompanhada de boas práticas de governança de dados e participação da comunidade escolar.

REFERÊNCIAS

- CHEN, X. et al. Applications of facial recognition technology in education: opportunities and ethical challenges. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, v. 15, n. 2, p. 45-62, 2022.
- INSTITUTO IGARAPÉ. *Reconhecimento facial no Brasil: riscos e desafios*. Rio de Janeiro: Instituto Igarapé, 2020.
- INTERNETLAB. *Reconhecimento facial em escolas públicas brasileiras: relatório de políticas educacionais*. São Paulo: InternetLab, 2023. Disponível em: <https://www.internetlab.org.br>. Acesso em: 20 ago. 2025.
- JAIN, A. K.; ROSS, A.; PRABHAKAR, S. An introduction to biometric recognition. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, v. 14, n. 1, p. 4–20, 2008.
- LIMA, P. S. et al. Automação do controle de frequência em instituições de ensino com uso de reconhecimento facial. *Revista Brasileira de Informática na Educação*, v. 29, n. 1, p. 123-140, 2021.
- PARKHI, O. M.; VEDALDI, A.; ZISSERMAN, A. Deep face recognition. In: *British Machine Vision Conference (BMVC)*, 2015, Swansea. Proceedings [...]. Swansea: BMVA Press, 2015.
- SILVA, R. F.; RODRIGUES, M. A. O uso de biometria facial na segurança de instituições educacionais. *Revista Tecnologias em Educação*, v. 11, n. 2, p. 55-70, 2019.
- SOUZA, L. C.; ALMEIDA, R. P. Biometria e privacidade: reflexões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito, Estado e Tecnologia*, v. 5, n. 2, p. 98-115, 2020.
- ZHAO, W. et al. Face recognition: a literature survey. *ACM Computing Surveys*, v. 35, n. 4, p. 399–458, 2003.